

Қоракўлчилик чўл
экологияси
илмий-тадқиқот
институту

Ботир Бекчанов
Яйловлар мониторинги
бўлимимудири, қ.х.ф.н., к.и.х.
E-mail: uzkarakul30@mail.ru

**ҚУМЛИ ЧЎЛ ЯЙЛОВЛАРИНИНГ ЎСИМЛИК ТУРЛАРИ ВА ПИЧАН
ХОСИЛДОРЛИК ДИНАМИКАСИ
ВИДЫ РАСТЕНИЙ И ДИНАМИКА СЕНА НА ПЕСЧАНЫХ ПУСТЫННЫХ
ПАСТБИЩАХ
PLANT TYPES AND HAY DYNAMICS IN SANDY DESERT PASTURES**

*Бекчанов Ботир, қ.х.ф.н., к.и.х. Яйловлар
мониторинги бўлими мудири, Қоракўлчилик
ва чўл экологияси илмий-тадқиқот институту*

***Аннотация.** Мақолада Навоий вилояти, Конимех тумани “Маданят” қоракўлчиликка ихтисослашган хўжаликининг қумли чўл яйловларидаги ўсимликларнинг геоботаник ҳолати ўрганилиб, ўсимликларнинг турлари ва илмий номлари- Илоқдошлар оиласига- 2 та, Бошоқдошлар оиласига- 4 та, Дуккақдошлар оиласига- 3та, Соябонгулдошлар оиласига- 1 та, Тарондошлар оиласига- 4 та, Мураккабдошлар оиласига- 2 та, Зогозадошлар оиласига- 1 та, Юлғундошлар оиласига- 1 та, Туятовондошлар оиласига- 1 та, Шўрадошлар оиласига- 16 та, Туятовондошлар оиласига- 1 та аниқланган. Қумли чўл яйловларида 25 та дан ортиқ бута ва ярим бута ўсимликларни ташкил қилган. Эфемер ва эфемероид ўсимликлар сони -10 та бўлгани. Қумли чўлдаги ўсимликларнинг асосий қисмини шўрадошлар оиласига мансуб бўлиши аниқланди. Шуниндек “Маданят” хўжалиги яйловларида 2019-2025 йиллар давомида яйловнинг пичан ҳосилдорлиги қўриқланган ва доимий ҳайвонлар боқилиб келинга майдонларда аниқланиб келинган ва ўртача ҳосилдорлик қўриқланган майдонларда 3,05ц/га, доимий ҳайвонлар боқилиб келинган яйловда 1, 82 ц/га бўлган қайт этилган.*

***Аннотация.** В статье изучен геоботанический статус растений на песчано-пустынных пастбищах каракуловодческого хозяйства «Маданьят» Навоийской области Конимехского района. Видовые и научные названия растений: 2 из семейства Сupercaceae, 4 из семейства Gramineae, 3 из семейства Fabaceae leguminosae, 1 из семейства Umbelliferae Ariaceae, 4 из семейства Polygonaceae, 2 из семейства Ephedraceae, 1 из семейства Tamaricaceae, 1 из семейства Zygophylaceae, 1 из семейства Chenopodiaceae, 16 из семейства Zygophylaceae. На песчано-пустынных пастбищах сформировалось более 25 кустарниковых и полукустарниковых растений. Количество эфемерных и эфемероидных растений составило*

10. Установлено, что основная часть растений в песчаной пустыне относится к семейству маровых. Кроме того, на пастбищах хозяйства «Маданият» была определена урожайность сена на охраняемых участках и участках с постоянным выпасом скота за 2019-2025 годы, и средняя урожайность составила 3,05 ц/га на охраняемых участках и 1,82 ц/га на пастбищах с постоянным выпасом скота.

Abstract. The article studies the geobotanical status of plants in the sandy-desert pastures of the karakul breeding farm "Madanyat" in the Konimekh district of Navoi region. Species and scientific names of plants: 2 from the Cuperaceae family, 4 from the Gramineae family, 3 from the Fabaceae leguminosae family, 1 from the Umbelliferae Apiaceoe family, 4 from the Polygonaceae family, 2 from the Ephedraceae family, 1 from the Tamaricaceae family, 1 from the Zygophyllaceae family, 1 from the Chenopodiaceae family, 16 from the Zygophyllaceae family. More than 25 shrub and subshrub plants have formed on the sandy-desert pastures. The number of ephemeral and ephemeroïd plants was 10. It was found that the majority of plants in the sandy desert belong to the maraceae family. In addition, the hay yield in the protected areas and areas with permanent grazing of livestock was determined on the pastures of the Madaniyat farm for 2019-2025, and the average yield was 3.05 c/ha in the protected areas and 1.82 c/ha in the pastures with permanent grazing of livestock.

Калим сўзлар: яйлов, адир, қумли, чўл, тур, намуна, ўсимлик туп сони, яйловдаги хашак ҳосили, ўсимлик тури, туп, мониторинг, инқроз, геоботаника, фитоценология, трансект, гербарий.

Ключевые слова: пастбище, холм, гипс, пустыня, виды, образец, количество растений, урожайность сена на пастбище, тип растения, тип, мониторинг, вымирание, геоботаника, фитоценология, трансект, гербарий.

Key words: pasture, hill, gypsum, desert, species, sample, number of plants, pasture hay yield, plant type, type, monitoring, extinction, geobotany, phytocenology, transect, herbarium.

Кириш. Республикамизнинг озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашда яйлов чорвачилиги соҳаси муҳим ўринлардан бирини эгаллайди. Соҳанинг асосий озуқа манбаи ҳисобланган чўл ва ярим чўл яйловларининг ҳосилдорлик кўрсаткичлари соҳани барқарор ривожлантириш имконини бермай келмоқда. Глобал иқлим ўзгариши, қурғоқчил йилларнинг тез-тез такрорланиб келаётганлиги, яйловлардан узоқ йиллар давомида тизимсиз фойдаланиб келинаётганлиги, чўл-яйлов экотизимларига ўз салбий таъсирини ўтказмоқда. Натижада ҳозирги кунга келиб, Ўзбекистон чўл яйловларининг 47 фоизида турли даражадаги яйлов инқирози кузатилиб, қимматли озуқабоп турлар сонининг маълум даражада камайиши, яйлов озуқаси сифатининг пасайиши ва кам ҳосилли яйлов майдонларининг кенгайиб бориши ҳолатини юзага келтириб, яйлов чорвачилик соҳасининг иқтисодий кўрсаткичларига салбий таъсирини ўтказмоқда. Бундай салбий ҳолатларнинг олдини олиш ва юзага келган муоммаларни ечиш учун чўл яйловларида мониторинг ишларини олиб бориш ҳозирги куннинг долзорб муоммоларидан бири ҳисобланади.

Тадқиқот мақсади: Илмий тадқиқот ишларининг асосий мақсади, қумли чўл яйловларини ҳосилдорлик динамикасини аниқлаш, геоботаник ва фитоценологик ҳолатини баҳолаш ва мониторинг қилиш, асосида яйловлардан оқилона ва рационал фойдаланишнинг усулларини аниқлашдан иборат.

Тадқиқот услублари: Чўл яйловларининг ҳосилдорлигини аниқлашда [1; 2; 3; 4;] ларнинг трансект, олинган маълумотларга биостатистик ишлов беришда [5], услубларидан фойдаланилди

Тадқиқот натижалари: Қуми чўл яйловлари республикаимиз чўл майдонларини аксарият қисми қумли чўллар зиммасига тўғри келади. Ўзбекистоннинг энг йирик қумли чўли Қизилқумдир. Қумли чўлнинг иқлими ўта қурғоқчил ва кескин континентал ўртача кўп йиллик ёғин-сочин миқдори 100-130 мм. Ёғингарчиликнинг аксарият қисми қиш-бағор мавсумларига тўғри келиб, йиллар бўйлаб 38-мм дан 243 мм гача ўзгариб туради. Минтақанинг шимолида йиллик ёғингарчилик 100 мм атрофида бўлса, жанубида 130-140 мм гача бўлади.

Тадқиқотлар Навоий вилояти, Конимех тумани “Маданият” қорақўлчиликка ихтисислашган хўжаликнинг қумли чўл яйловларида олиб борилди. Дастлаб яйловда геоботаник тадқиқот ишлари ўтказилди. Яйловда ўсиб турган ўсимликлар гербарийлари териб олиниб ва уларнинг турлари аниқланди. Биринчи жадвалда келтирилди. Жадвалдаги маълумотларни таҳлил қилинганда. Илоқдошлар оиласига-2 та, Бошоқдошлар оиласига- 4 та, Дуккакдошлар оиласига- 3та, Соябонгулдошлар оиласига- 1 та,Торондошлар оиласига- 4 та, Мураккабдошлар оиласига- 2 та, Зоғозадошлар оиласига- 1 та, Юлғундошлар оиласига- 1 та, Туятовондошлар оиласига- 1 та, Шўрадошлар оиласига-16 та, Туятовондошлар оиласига-1 та. Қумли чўл яйловларида 25 та дан ортиқ бута ва ярим бута ўсимликларни ташкил қилди.Эфемер ва эфемероид ўсимликлар сони -10 та бўлди. Қумли чўлдаги ўсимликларнинг асосий қисмини шўрадошлар оиласига мансуб бўлиши аниқланди.

1-жадвал.Қумли чўл яйловларида териб олинган ўсимликлар гербарийлари

т/р	Ўсимликлар номи, турлари ва оиласи	Бир йиллик	Кўп йиллик
1	Илоқдошлар-Cyperaceae		
1.	Қум илоқ-Carex physodes M.B.	–	+
2.	Қорабош ранг- Carex pachystylis	–	+
11	Бошоқдошлар-Gramineae		
1.	Шўр ажриқ- Aeluropus litoralis	–	+
2.	Селен-Aristida pennata Trim	–	+
3.	Қум сулиси- elymas giganteus Wahi	–	+
4.	Қартич- чаир – Schismus arabicus Nees	+	–
111	Дуккакдошлар – Fabaceae leguminosae		
1.	Сингрэн-Astragalus villosissimus	–	+
2.	Қум акацияси-Ammodendron Fisch	–	+
3.	Янтоқ- Alhagi persarum	–	+
1У	Соябонгулдошлар- Umbelliferae Apiaceoe		
1.	Сассиқ кайрак- Ferula assa- foetida L.	–	+
У	Торондошлар- Polygonaceae		
1.	Баргсиз қандим-Calligonum aphyllum	–	+
2.	Дарахтсимон қандим- Calligonum arboresens	–	+
3.	Қизил қандим- Calligonum Caput-medusae Sehrenk	–	+

4.	Майда уруғли қандим- <i>Calligonum tierocorpum</i>	–	+
У1	Мураккабгулдошлар-Compositae (Seriphidium)		
1.	Шувоқ- <i>Artemisia terrae albae</i>	–	+
2.	Бурган сассиқ кўқон – <i>Artemisia annua L.</i>	–	+
У11	Зоғозадошлар- Ephedraceae		
1.	Қизилча- <i>Ephedra distachya L.</i>	–	+
У111	Юлғундошлар- Tamaricaceae		
1.	Юлғун- <i>Tamarix litwinowii Gorshk</i>	–	+
1X	Туятовондошлар- Zygophylaceae		
1.	Исириқ- <i>Peganum harmola L.</i>		
X.	Шўрадошлар-Chenopadiaceae		
1.	Балиқкўз- <i>climacoptera lanata</i>	+	–
2.	Қуён жун- <i>Holochorichipida</i>	+	–
3.	Сета- <i>Salsjla carinata</i>	+	–
4.	Туяқорин- <i>Salsjla hellucida</i>	+	–
5.	Данашур- <i>Gamanthus gamocarpus</i>	+	–
6.	Сарсазан- <i>Halonemum strobilactum</i>	–	+
7.	Буюргун- <i>Anabasis salsa</i>	–	+
8.	Черкез- <i>Salsola richteri Karel.</i>	–	+
9.	Чўғон- <i>Aellenia halotamnus</i>	–	+
10.	Қуйровуқ- <i>Salsola orientalis S.G.Gmel</i>	–	+
11.	Боялич- <i>Salsola arbuscula Pall</i>	–	+
12.	Боржоқ- <i>Ephedra strobilacea</i>	–	+
13.	Оқ саксовул- <i>Haloхylon persicum</i>	–	+
14.	Қора саксовул- <i>Haloхylon aphyllum (Minkw)</i>	–	+
15.	Тетир- <i>Salsola gemmascens</i>	–	+
16.	Хоридондон- <i>Halimocnemis villosa</i>	+	–
X1	Туятовондошлар- Zygophylaceae		
1.	Исириқ- <i>Peganum harmola L</i>	–	+

“Маданият” хўжалиги яйловларида 2019-2025 йиллар давомида яйловининг пичан ҳосилдорлиги ўрганилиб аниқлаб келинди. 2-жадвалда келтирилган маълумотларни таҳлил қилганимизда 2019 йили яйлов ҳосили энг юқори кўрчатгич 4,3 ц/га бўлгани кузатилди. Кейинги йилларга келиб 2023 йилгача камайиб борган. 2024-2025 йилларда ҳосилдорлик 3,0-3,8 ц/га бўлган. Етти йиллар мабойнида кумли чўл яйловларида ўртача ҳосилдорлик 3,05 ц/га бўлиши аниқланди. Энди доимий моллар боқилиб келган яйловларида ўртача ҳосилдорлик 1,82 ц/га бўлди. 2.-жадвал. Чўл яйловларининг пичан ҳосилдорлиги ўзгариши асоси иккита фактирга боғлиқ бўлади. Биринчиси бу отмасферадан тушадиган ёгин миқдори бўлса, иккинчиси об-ҳавонинг температурасига ҳисобланади

2.-жадвал.Навоий вилояти Конимех тумани “Маданият” хўжалиги қумли**чўл яйловларининг ҳосилдорлик динамикаси, ц/га**

Яйлов турлари	Йиллар							Ўртача ц/га
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Қўриқланган табiiй яйлов	4,3	3,4	2,2	2,6	2,1	3,8	3,0	3,05
Доимий хайвонлар боқилган яйлов	2,6	1,9	1,05	1,2	1,1	2,9	2,0	1.82

Хулосалар Навоий вилояти Конимех тумани “Маданият” қоракўлчиликка ихтисослашган хўжаликнинг қумли чўл яйловларидаги ўсимликларнинг геоботаник ҳолати аниқланганда 25 тури бута ва ярим бута ўсимликлар ташкил қилиб, уларнинг асосий қисми шўрадошлардан иборат бўлди.

Қумли чўлда доимий хайвонлар боқилиб келинган яйловлар ҳосилдорлигини ошириш учун яйловлардан алмашлаб фойдаланиш мақсадга мувофиқ бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Алехин В. В. И др. Методика геоботанических исследований. М.,1925.
2. Гранитов И. И.О методе определение количества поедаемой массы по сезонам на пастбищах Узбекистана. «Сельское хозяйство Узбекистана», 1962, № 5
3. Краснополин Е. С. О Методике расчетов при определении кормовых запасов и емкости каракулеводческих пастбищ. «Каракулеводство и звероводство», 1956, № 3.
4. Морозов Н.Л. Опредление емкостипастбищ с учетом сезонной динамики запасов, поедаемости и питательной ценности пастбищных кормов. “ДАН Туркменской ССР”, Ашхабад,1955.
5. Рузметов М. И., Тўраев Р. А. Ўзбекистон табiiй яйлов ва пичанзорларида геоботаник тадқиқотлар ўтказий бўйича услубий қўлланма. Тошкент, 2018, 156 б.